

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ

Кодирхонов М.Р.

Наманганский государственный педагогический институт.
Наманган, Узбекистан

С активным применением на практике полимерных комплексов на основе полиэлектролитов в качестве нанофильтров, наноразделителей, ультрадиализных мембран, то вопросы усовершенствования и развития способов их получения и исследования также становятся актуальными.

Аналитическая ультрацентрифуга больше известна как гидродинамический метод анализа молекулярных характеристик полимеров в растворе. В настоящей работе показана новые возможности метода искусственного наслаивания аналитической ультрацентрифуги для получения и on-line изучения структурообразовании пленки на примере взаимодействия Хитозана с Na-карбоксиметилцеллюлозой.

Следующая схема представляет принцип образования пленки из растворов полиэлектролитов в специальной кювете с искусственным наслаиванием и её идентификация в оптической системе аналитической ультрацентрифуги.

Схема 1. Принцип образования пленки в кювете с искусственным наслаиванием.

На схеме показано расположение растворов полимерных компонентов в двухсекторной кювете до наслаивания (a) и после образование пленки (b) и соответствующие этим позициям зарегистрированная картина двумя типами оптической системы ультрацентрифуги; УФ и интерференционная.

До наслаивания (a): Растворы полимерных компонентов находятся в отдельных секторах двухсекторной кюветы с искусственным наслаиванием. Сектор 1 (верхний) имеет раствор полиэлектролита с более высокой плотности и находится ниже капилляра (на пример, поликатион). Сектор 2 (нижний) имеет раствор полиэлектролита с меньшей плотности и её мениск находится выше капилляра (на пример, полианион).

После наслаивания (b): Раствор из нижнего сектора проходит через капилляр до достижения одинокого уровня поверхностей растворов в обоих секторах. На границе соприкосновения двух растворов происходит реакция и образования пленки. Пленка обозначена черным цветом и соответствует области 4 в УФ картине. Там же область 1 обозначает воздушную часть кюветы. Область 3 соответствует

прошедшему через капилляр раствору полианиону. Область 5, ниже образованной пленки, показывает наличие оставшуюся часть раствора поликатиона в секторе 1.

Микроскопические исследования пленки, полученного настоящим методом показала гомогенность (Рисунок 1) поверхности и упорядоченность структуры пленки. Здесь же для сравнения приводится микроскопический снимок пленки полученной простым смещением растворов полимерных компонентов (Рисунок 2).

Хотя интерференционная картина также подтверждает образования пленки, но из-за не специфичности сигнала пленки, то для мониторинга и количественной оценки процесса образования пленки в кювете используется УФ оптическая система. Анализ кинетики процесса образования пленки проводится оценкой изменение ширины сигнала 4 во времени, а структурные особенности устанавливаются изучением формы этого сигнала [2].

На аналитической ультрацентрифуге ОПТИМА XL-A, использованием представленного метода получена пленка и анализирован процесс комплексообразования на основе Хитозана и Na-КМЦ.

Таблица 1.

Экспериментальные условия пленкообразования между ХЗ и Na-КМЦ в АУЦ.

Экспе-рим ент	Хитозан		Na-КМЦ		рН
	Образец, молекулярная масса	Концентрация (%)	Образец, молекулярная масса	Концентрация (%)	
a	Ch-1, M=100000	2.0	СМС, M=120000	1.0	4.5
b	Ch-1, M=100000	2.5	СМС, M=120000	1.0	4.5
c	Ch-1, M=100000	3.0	СМС, M=120000	1.0	4.5
d	Ch-2, M=50000	2.0	СМС, M=120000	1.0	4.5
e	Ch-2, M=50000	2.5	СМС, M=120000	1.0	4.5
f	Ch-2, M=50000	3.0	СМС, M=120000	1.0	4.5
g	Ch-1, M=100000	2.5	СМС, M=120000	1.0	3.6
h	Ch-1, M=100000	2.5	СМС, M=120000	1.0	5.5

Рисунок 1. Микроскопический снимок пленки полученной методом искусственного наслаивания из растворов Хитозана и Na-КМЦ. Образец пленки соответствует эксперименту b в таблице

Рисунок 2. Микроскопический снимок пленки полученной смешиванием растворов Хитозана и Na-КМЦ.

Определены кинетические данные комплексообразования, структурные характеристики пленки, а также с вариацией молекулярной массы полимеров, соотношения концентраций растворов, рН среды (Таблица 1.) установлено оптимальное условие образования пленки и это соответствовало условиям эксперимента b в таблице.

Литература

1. Laurent Bourdillon¹ and Christine Wandrey. *Colloid and Polymer Science*. Springer-Verlag 2004. p. 84-95
2. L.Bourdilon. p.H.D Thesis. Swiss Federal Institute of Tehnology in Lausane, Switzerland . 2006. 286 ps.
3. Colfen,H.;Harding,S.E.;Varum,K.M.;Winzor,D.J. *Carbohydr.Polym.* 1996, 30, 45-53.